

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

İnkluziv təhsildə süni intellektin rolu

Qurbanova Zülfiyyə İntizar qızı

“Dan ulduzu” tədris mərkəzində tərbiyəçi müəllim

Bakı şəhəri, Azərbaycan

qurbanovazulfiyyə231@gmail.com

AÇAR SÖZLƏR: inkluziv təhsil, tətbiq, istiqamət

KEY WORDS: inclusive education, application, direction

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзивное образование, перспектива, направление

İnkluziv təhsil nədir? İnkluziv sinif nədir? Şagirdlərin fiziki, psixi, intellektual, dilindən, dinindən və digər xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, onların öz həmyaşıdları ilə məktəbdə eyni sinifdə təhsilə cəlb daxil edilməsidir. Əlilliyi olan uşaqların əlilliyi olmayan həmyaşıdları ilə birlikdə təhsili hər kəs üçün səmərəli tədris formasıdır. Yəni Üniwersal təhsil dizaynı ilə sinif elə təmin edilməlidir ki, orda olan şagirdlərin hər biri sinif otağından heç kimin köməyi olmadan istifadə edə bilsin. Özünü həmin sinifə yad hiss etməsin. Bu halda təbii yolla edə bilmədiyimiz bəzi nüansları süni intellekt vasitəsilə edə bilərik. Belə ki, bütün uşaqların eyni sinifdə həyata keçirilən tədris prosesində iştirakı təhsilverənləri şagirdlərə fərdi yanaşmağa sövq edir. Müxtəlif araşdırmaların nəticələri göstərir ki, əlilliyi olan uşaqlarla əlilliyi olmayan uşaqların birgə inkluziv sinifdə oxuması fərqliliyə münasibəti dəyişməyə, özünə hörmətin və həmyaşıdların qəbulunun yaxşılaşdırılmasına səbəb olur ki, bu, sosial yöndən ədalətli və ayrı-seçkiliyə yol verməyən cəmiyyətin qurulmasına töhfə verir.

Elektron kimya tətbiqləri əlçatanlıq xüsusiyyətləri təmin etməklə, multimodal öyrənməni dəstəkləməklə, eyni zamanda tapşırıqları fərdiləşdirməklə, virtual laboratoriya təcrübələrini təklif etməklə və əməkdaşlığı asanlaşdırmaqla və mücərrəd anlayışları real dünya tətbiqləri ilə əlaqələndirməklə inkluziv təhsili dəstəkləyir. Bundan sonra Texnologiyadan istifadə etməklə bu proqramlar müxtəlif qabiliyyətlərə və öyrənmə üslublarına malik şagirdlər üçün əsasən inkluziv və cəlbədiciləşdirici öyrənmə mühiti yaradır. Şagirdin özünəməxsus güclü, yanaşması, zəif tərəfləri və öyrənmə tempoləri var. Elektron tədrisdə tətbiqləri fərdi öyrənmə təcrübələrini təmin etməklə fərdi ehtiyaclara uyğunlaşa bilər. Bu onların şagirdin performansına əsasən çətinlik səviyyələrini, qavramasını dinamik şəkildə tənzimləyən və hər bir şagird üçün optimal öyrənmə prosesini təmin edən adaptiv testlər, dərs vəsaitləri və məşqlər təklif edir. Bu da o deməkdir ki, ənənəvi sinif şəraitində tədris təcrübələrinin aparılması müəyyən əlilliyi və ya məhdudluqları olan öyrənənlər üçün çətin ola bilər.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Elektron vasitələrlə olan proqramları onlara təhlükəsiz və əlçatan mühitdə təcrübələr aparmağa imkan verən virtual laboratoriya simulyasiyalarını təmin edir. Hansı ki, bu simulyasiyalar şagirdlərə ənənəvi laboratoriyanın fiziki məhdudluqları olmadan kimyəvi reaksiyaları müşahidə etməyə, dəyişənləri manipulyasiya etməyə və müşahidələr aparmağa imkan verir.

Elektron tədris proqramları mücərrəd anlayışlar və real dünya tətbiqləri arasındakı boşluğu da aradan qaldırır və təlimdə gündəlik həyatla necə əlaqəli olduğunu nümayiş etdirən interaktiv nümunə araşdırmaları, nümunələr və simulyasiyalar təqdim edir. Yəni Praktik tətbiqləri və kontekstləri təsvir etməklə, bu tətbiqlər şagirdlərin anlayışını və öyrənmə motivasiyasını artırır. Bu günki təhsil prosesində inklüziv təhsil fəal şəkildə inkişaf edir ki, bunun da əsas mahiyyəti sağlam və əlliliyi olan uşaqların birgə təhsilini təşkil edir. Xüsusilə biologiya, kimya, coğrafiya dərslərinin bir xüsusiyyəti onun üstün mövcudluğudur; nümayiş təcrübələri və laboratoriya işləridir. Bu cür fəaliyyətlə məşğul olarkən diqqətlə düşünmək lazımdır.[2] Çünki əlliliyi olan uşaq üçün tapşırıqlar elə olmalıdır ki, şagird onların öhdəsindən gələ bilsin və ya özünü rahat hiss etsin. Sağlamlığa kömək edən texnologiyalar sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tədrisi prosesində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün xüsusi ehtiyacı olan məktəblilər uzun müddət bir fəaliyyətlə məşğul ola bilmir, ona görə də onların tapşırıq növləri dəyişdirilməlidir. Bu modelin adı “sosial model” adlanır. Şagirdin işə marağını itirdiyi və diqqətinin yayındırıldığı aydınlaşdıqda, ona əlavə təhsil üçün həvəsləndirə biləcək başqa bir fəaliyyət növü - tapşırığı verməlisiniz. Sosial modelin əsas şərti odur ki, əlliliyi olan şagird özünün fərqləndiyini hiss etməməlidir. Dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsi inklüziv məktəb sistemini təmin etmək üçün təhsil siyasətini həyata keçirməyə borcludur. Bu sahədə inklüziv təhsil bütün öyrənənlərin elmə xas təlim proseslərində iştirakını asanlaşdırmalıdır.[4]

İKT alətlərindən, süni intellekdən istifadənin bütün şagirdlər, o cümlədən müxtəlif öyrənmə ehtiyacları olanlar üçün (inklüziv) əlçatan olmasını təmin etmək üçün hansı strategiyalardan istifadə edəcəksiniz?

Bunun üçün ən rahat yollardan birini təqdim edirik.

<https://www.chemedx.org/ACCT>

Ədəbiyyat siyahısı:

ChemEd DL: ChemEd DL kimya təhsili üçün rəqəmsal kitabxanadır. O, müxtəlif səviyyəli öyrənənlər üçün uyğun olan fəaliyyətlər, simulyasiyalar və videolar daxil olmaqla resurslar toplusunu təqdim edir. Onun xüsusi inklüziv təhsil bölmələri olmasa da, mövcud olan müxtəlif resurslar müxtəlif şagirdlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün uyğunlaşdırıla bilər.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

1. “Future of Education”, Google Inc.//
https://services.google.com/fh/files/misc/foe_part2.pdf, 2022
2. <https://www.questionpro.com/blog/tr/egitimde-yapay-zeka-ai-etki-ve-ornekler/>
3. https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCni_intellektin_tarixi
- 4.Katharina Groß // Kimyanın İnküziv Tədrisi - Hazırqmı?//2021

XÜLASƏ

Süni intellektin köməyi ilə İnküziv təhsil imkanları prinsipinə əsaslanan normallaşdırma, ümumiləşdirmə və inteqrasiya təcrübələri nəticəsində əldə edilən bilik və təcrübələrlə əldə edilmişdir. Süni intellekt inküziv təhsilə gedən yolda normallaşma xüsusi təhsil ehtiyacı olan bütün şagirdlərin ümumi əhali qrupunda həmyaşıdlarının istifadə etdiyi şəraitə mümkün qədər yaxın olan və eyni zaman təhsil xidmətlərinə çıxış əldə etmələrini müdafiə edən bir yanaşmadır. İnküzivlik xüsusi təhsilə ehtiyacı olan şagirdlərin ehtiyaclarına süni intellekt vasitəsilə uyğun fiziki mühitdə lazımi tənzimləmələr edərək ümumi təhsil siniflərinə yerləşdirmək, dərslərdə və sinif fəaliyyətlərində minimum köməkliklə iştirak etmək kimi müəyyən edilir. Süni intellekt geniş şəkildə bütün imkansız uşaqları, o cümlədən xüsusi təhsil ehtiyacı olanları əhatə edir. İnküziv təhsil anlayışına daha yaxın bir təcrübə olan inteqrasiya, bütün imkansız tələbələrin “ən az məhdudlaşdırıcı” prinsipinə uyğun olaraq, yerləşdikləri təhsil mühitlərində bütün kurslarda və fəaliyyətlərdə tam iştirakını təmin etmək və dəstək xidmətlərinin göstərilməsi üçün əvvəzsiz imkanlardır. İnküziv təhsildə üç əsas komponent var: çıxış, iştirak və dəstək. Süni intellekt şagirdlərin məktəbdə dərslə cəlb edilməsi, inkişafı və öyrənilməsi müəllimlər tərəfindən sinif fəaliyyətləri, gündəliklər və keçidlər zamanı sistemə şəkildə istifadə olunan təbii tədris yanaşmaları vasitəsinə dəstəkləməlidir. Dəstək fərqlərdən təsirlənmiş şəxslərə, o cümlədən xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqlara və onların ailələrinə inküziv təhsil kontekstində xidmət göstərən müəllimlərə, ekspertlərə və praktikantlara sistemli şəkildə dəstək olmaq üçün zəruri infrastrukturun yaradılması və saxlanmasıdır. Bu kontekstdə nəzərdən keçirilən bilən dəstəklərə peşəkar inkişaf imkanları, siniflərdə müəllim-uşaq nisbətinin tənzimlənməsi və ya inküziv təhsil təcrübələrinin tətbiq olunduğu siniflərdə köməkçi müəllimlərin və ya yardımçı heyətin təmin edilməsi daxildir.

SUMMARY

The role of artificial intelligence in inclusive education

With the help of artificial intelligence, it was obtained with the knowledge and experiences obtained as a result of normalization, generalization and integration practices based on the principle of Inclusive educational opportunities. Artificial intelligence normalization on the road to inclusive education is an approach that advocates that all students with special educational needs have access to educational services that are as close as possible to the conditions enjoyed by their peers in the general population. Inclusion is defined as placing

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

students with special education needs in general education classrooms with the necessary adjustments in a physical environment appropriate to their needs through artificial intelligence, participating in lessons and classroom activities with minimal assistance. Artificial intelligence broadly covers all disadvantaged children, including those with special educational needs. Integration, a practice closer to the concept of inclusive education, is an indispensable opportunity to ensure the full participation of all disadvantaged students in all courses and activities in their educational environments and to provide support services, according to the principle of "least restrictiveness". Inclusive education has three main components: access, participation and support. Artificial intelligence should support students' engagement, development and learning in school through natural teaching approaches used systematically by teachers during classroom activities, routines and transitions. Support is the creation and maintenance of the necessary infrastructure to systematically support teachers, experts and practitioners serving people affected by differences, including children with special educational needs and their families, in the context of inclusive education. Supports that can be considered in this context include professional development opportunities, adjusting the teacher-child ratio in classrooms, or providing assistant teachers or support staff in classrooms where inclusive education practices are implemented.

РЕЗЮМЕ

Роль искусственного интеллекта в инклюзивном образовании

С помощью искусственного интеллекта были получены знания и опыт, полученные в результате нормализации, обобщения и интеграции практик, основанных на принципе инклюзивных образовательных возможностей. Нормализация искусственного интеллекта на пути к инклюзивному образованию — это подход, который пропагандирует, чтобы все учащиеся с особыми образовательными потребностями имели доступ к образовательным услугам, которые максимально приближены к условиям, которыми пользуются их сверстники среди населения в целом. Инклюзия определяется как помещение учащихся с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные классы с необходимыми изменениями в физической среде, соответствующей их потребностям, посредством искусственного интеллекта, участие в уроках и классных занятиях с минимальной помощью. Искусственный интеллект широко охватывает всех детей из неблагополучных семей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. Интеграция, практика, более близкая к концепции инклюзивного образования, представляет собой незаменимую возможность обеспечить полное участие всех обездоленных учащихся во всех курсах и мероприятиях в их образовательной среде и предоставить вспомогательные услуги в соответствии с принципом «наименьших ограничений». Инклюзивное образование состоит из трех

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

основных компонентов: доступ, участие и поддержка. Искусственный интеллект должен поддерживать вовлеченность, развитие и обучение учащихся в школе посредством естественных подходов к обучению, систематически используемых учителями во время занятий в классе, распорядка дня и переходов. Поддержка – это создание и поддержание необходимой инфраструктуры для систематической поддержки учителей, экспертов и практиков, обслуживающих людей, затронутых различиями, включая детей с особыми образовательными потребностями и их семьи, в контексте инклюзивного образования. Поддержка, которую можно рассматривать в этом контексте, включает возможности профессионального развития, корректировку соотношения учителей и детей в классах или предоставление помощников учителей или вспомогательного персонала в классах, где внедряются практики инклюзивного образования.